

тараққиёт истиқболлари. Аграр секторни ривожлантириш тенденциялари нуктаи назаридан таҳлил. БМТ Тараққиёт дастури, Ўзбекистон Тошкент 2010.

4. O. Shermatov, B. Nosirov, R. Imomov, M. Qobulova. Problems of effective usage of lands in agriculture for ensuring food security. South Asian Journal of Marketing & Management research, ISSN: 2249-877X. 10 (4), p. 71-76. <https://saarj.com/wp-content/uploads/special-issue/sajmmr/2020/SAJMMR-APRIL-2020-SPECIAL-ISSUE.pdf>

5. Nosirov B.Z., Abduvasikov A.A. The evolution of agricultural markets of Uzbekistan. Conference materials of D.A. Tsenov Economics Academy in Svishtov, Bulgaria. October 4-5, 2019.

6. Б. Носиров, Н. Сафина. Роль инноваций в устойчивом развитии фермерских хозяйств. Молодой ученый. Международный научный журнал. №18 (152), май 2017, часть II. стр. 164-166. ISSN 2072-0297. <https://moluch.ru/archive/152/43123/>

7. Nosirov B. Z., Ergashev A. A., Islamova D. T. Development prospects of food markets in Andijan province // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2020. №1 (1). URL: <https://theoria.apni.ru/article/17-development-prospects-of-food-markets>

8. U. Sangirova, B. Nosirov, B. Rahmonova. Properties and potential of walnut growing in Uzbekistan. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, Issue 5, Page No. 140-146. ISSN: 2581-4230, <https://journalnx.com/papers/20150963-potential-of-walnut.pdf>

9. B. Nosirov, Sh. Abdullaev, H. Yuldasheva. Relevance of development of multiple-profile farms. International journal for innovative Engineering and Management Research (IJIEMR). 2021. Volume 10, Issue 03, Pages: 516-521. ISSN 2456-5083. <https://ijiemr.org/public/uploads/paper/638741617019191.pdf>

10. B. Nosirov, B. Rahmonova, D. Islamova, Sh. Yoqubov The role of increasing the economic efficiency of potato production in food supply of the population of Uzbekistan. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology. Volume XIII, Issue 5, 2021. P. 560-567. ISSN: 1006-7930. <https://www.xajzkjdx.cn/gallery/58-may2021.pdf>

11. B. Nosirov, Sh. Tulakov. Opportunities to increase land efficiency in farming. Innovative Technologica: Methodical Research Journal (IT). ISSN: 2776-0987. Volume 2, Issue 5, May, 2021. 175-179. <https://it.academiascience.org/index.php/it/article/view/84>

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АУДИТЕ

Рахимов Г.М.

*Таджикский государственный университет коммерции
кандидат экономических наук, доцент кафедры
бухгалтерского учета и аудита*

PROBLEMS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING AND AUDIT

Rakhimov G.

*Tajik state university of commerce
candidate of economic sciences, associate professor
of the department accounting and auditing*

Аннотация

Данное исследование посвящено актуальным вопросам автоматизации бухгалтерского учета и аудита с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Переход на ИКТ для предприятий страны сложился крайне сложно в связи с отсутствием необходимых нормативно-инструктивных материалов, разъясняющих более подробно порядок использования новых программных обеспечений. В этой связи в данном исследовании рассмотрены наиболее сложные проблемы применения ИКТ в области бухгалтерского учета и аудита хозяйствующих субъектов в свете постоянного обновления программных продуктов. Кроме того, предложены классификации использования программных продуктов в службе бухгалтерии предприятий и выявлены преимущества и недостатки программных обеспечений, а также определены направления совершенствования бухгалтерского учета и аудита с помощью современных информационных ИКТ.

Abstract

This study is devoted to topical issues of automation of accounting and auditing using information and communication technologies (ICT). The transition to ICT for the country's enterprises has become extremely difficult due to the lack of the necessary regulatory and instructive materials explaining in more detail the procedure for using new software. In this regard, in this study, the most difficult problems of the use of ICT in the field of accounting and audit of business entities are considered in the light of the constant updating of software products.

In addition, classifications of the use of software products in the accounting service of enterprises are proposed and the advantages and disadvantages of software are identified, as well as directions for improving accounting and auditing with the help of modern information ICT.

Ключевые слова: интернет услуги, информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ), аудит финансовой отчетности, 1С-Бухгалтерия, автоматизация бухгалтерского учета, классификация программных продуктов, обработки информации, электронные услуги.

Keywords: Internet services, information and telecommunication technology (ICT), audit of financial statements, 1С-Accounting, accounting automation, classification of software products, information processing, electronic services.

В современных условиях нельзя рассматривать вопросы учета, анализа и аудита без исследований проблем их автоматизации. В связи с этим необходимо проводить мероприятия по расширению и углублению методических, технологических и информационных аспектов организации учета и экономического анализа в условиях компьютеризации. Активное внедрение компьютерных технологий во всех сферах экономики, оказывают существенное влияние на бухгалтерский учет и экономический анализ. Развитие компьютерных технологий и появление новых средств обработки информации существенно влияют на форму бухгалтерского учета. В ручных формах учета первичные и промежуточные регистры являлись средствами ведения учета. При использовании автоматизированной формы бухгалтерского учета принципиально меняются технологии отражения операций, назначение и смысл учетных регистров, т.е. из первичных форм обобщения и группировки информации они превращаются в итоговые формы аналитической направленности.

Одна из главных причин для реформирования бухгалтерского учета заключается в необходимости применения неких унифицированных форм отчетности, которые могли бы стать общепризнанными, понятными для широкого круга пользователей. В данном контексте речь идет об отчетности общего назначения, т.е. публичной. Она необходима, прежде всего, внешним пользователям, не имеющим возможности ознакомиться со специально подготовленной информацией. К пользователям финансовой отчетности общего назначения можно отнести налогоплательщиков, представителей законодательной власти, кредиторов, поставщиков, представителей средств массовой информации и наемных работников. Развитие компьютерных технологий и появление новых средств обработки информации существенно влияют на форму бухгалтерского учета [1, с. 18-19].

Наряду с этим, если раньше автоматизированная форма ведения учета развивалась параллельно с ручной, то в настоящее время она стала доминирующей [4].

Проведенное нами исследование показало, что автоматизированные системы бухгалтерского учета (АСБУ) прошли большой исторический путь становления и развития. Они изменялись параллельно с изменениями программных и технических средств обработки информации, методов и средств разработки, концепций построения информационной системы. На сегодняшний день существует большое число разнообразных программных

средств автоматизации бухгалтерского учета, т.е. от средств автоматизации локальной задачи бухгалтерского учета до полнофункциональных автоматизированных систем бухгалтерского учета в составе информационной системы (ИС) предприятия. Многообразие программного обеспечения, различия в методологических подходах к их практической реализации, порядок адаптации к работе пользователей делают необходимой классификацию программ бухгалтерского учета.

Классификация программных продуктов дает возможность систематизировать применяемые системы бухгалтерского учета, определить дальнейшие пути развития и приоритетные направления рынка АСБУ. Кроме того, детализированная классификация необходима потенциальным пользователям, которым нередко трудно в многообразии предлагаемых программ автоматизации выбрать подходящее программное средство, возможности которого соответствуют стоящим перед предприятием задачам автоматизации. Таким образом, классификация необходима как пользователям, так и разработчикам программного обеспечения (ПО) АСБУ [8, с. 196].

Как показал проведенный нами анализ АСБУ, в первую очередь они отличаются в зависимости от назначения и отраслевой ориентации. Отраслевая специфика бухгалтерского учета находит отражение в моделях и алгоритмах учета, элементах учетной политики. Вследствие того, что одной из наиболее устойчивых тенденций развития автоматизированных систем является тенденция расширения функций программ, то наиболее значимой, с нашей точки зрения, представляется классификация АСБУ по полноте и интеграции учетных функций.

По нашему мнению, по степени охвата учетных функций можно выделить:

- АСБУ для отдельных участков бухгалтерского учета;
- комплексные АСБУ для всех участков бухгалтерского учета;
- АСБУ с расширением функций бухгалтерского учета, например, торговые системы, складские системы и т.п.;
- АСБУ, полностью интегрированные с функциями управления компаний.

Исследование показало, что программные продукты АСБУ чаще всего имеют модульную архитектуру, которая позволяет автономно использовать отдельные функциональные модули. Технические и программные решения АСБУ могут быть

открытыми или замкнутыми, не подлежащими модификации. Анализ использования информационных технологий показывает, что более перспективными оказываются гибкие ИС, имеющие возможности адаптации к особенностям учетной работы конкретных предприятий, ориентированные на

многоплатформенность, допускающие замену компонент базового и общего программного обеспечения, обладающие не слишком сложными средствами настройки и модификации. На основании выше изложенного, мы предлагаем следующую классификацию программного обеспечения АСБУ, которые показано в следующем таблице 1.

Таблица 1.

Классификация бухгалтерских программ на основании функциональных возможностей*

№ п/п	Программный продукт	Функции системы		
		Бухгалтерский учет	универсальные (бухгалтерский и оперативный учет)	комплексные (учет, планирование, управление, анализ)
1.	1С:Бухгалтерия	+	-	-
2.	1С:Предприятие	+	+	-
3.	Алтын	+	-	-
4.	Лука Pro	+	+	-
5.	ТСВ Бухгалтерия	+	-	-
6.	Шаг	+	+	-
7.	1С:ИТРО	+	+	+
8.	Scala	+	+	+
9.	Галактика	+	+	+
10.	Монолит	+	+	+
11.	Флагман	+	+	+

*Источник: составлено автором на основе анализа программных продуктов

Ряд фирм-разработчиков создает программные продукты единой серии под общей торговой маркой. Они предназначены для фирм различных масштабов или предметных областей имеют типовые элементы, используют типовые информационно-технологические решения. Бесспорным лидером среди разработчиков программного обеспечения бухгалтерского учета является фирма 1С. Мы считаем, что одним из факторов обеспечивающим лидерство фирмы «1С» на рынке бухгалтерских программ, является правильно выбранная стратегия. Эта стратегия направлена на соединение науки, практики и образования. «1С» давно поняла важность взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия с учебными заведениями, она постоянно совершенствует методы и осуществляет поиск новых форм партнерской работы с ведущими вузами.

Это не только предоставление льгот на программные продукты учебным заведениям, но и оказание методической поддержки, проведение аттестации партнеров «1С», создание базовых кафедр при университетах, где студенты из разных вузов могут проходить обучение дисциплинам, связанным с новыми информационными технологиями на базе программных продуктов «1С». Фирма ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Использование программных продуктов

фирмы «1С» в учебных заведениях», которая вызывает большой интерес участников и дает новый импульс развитию науки, образования и практики применения информационных технологий в экономической сфере [2, с. 208-209].

Корпорация «Галактика», так же активно сотрудничает с учебными заведениями. Сегодня в программе «Галактика и вузы» участвует несколько ведущих вузов стран СНГ. Такое сотрудничество будет способствовать формированию потенциала для развития будущего рынка электронных услуг, подготовке квалифицированных кадров для дальнейшей взаимной работы [5, с. 14].

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что каждые проекты в области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы для системы управления является одним из самых важных и ответственных. При этом в первую очередь должны быть определены функциональные требования к системе, аппаратная платформа для их использования (табл. 2).

Преимущества и недостатки программного обеспечения*

Форма организации	Программное обеспечение	Преимущества	Недостатки
Малые и средние	1С:Бухгалтерия, 1С:Предприятие, ТСВ Бухгалтерия, Лука-Pro	Невысокая стоимость, низкие требования к аппаратному обеспечению, пониженные требования к квалификации специалистов, быстрота и простота внедрения.	Наличие верхнего предела для количества узлов автоматизации. Малое количество автоматизируемых функций, слабая степень защиты информации.
Средние и крупные	1С: ИТРП, Галактика, Флагман, Scala, Монолит	При умеренных ценах имеют высокие функциональные возможности, хорошо работают в организациях с разветвленной структурой	Внедрение может занять от нескольких месяцев до года.
Особо крупные	R/3, Oracle application, RB	Позволяют решать любые задачи управления, самый высокий уровень защиты. Имеют сертификаты международного качества.	Очень высокая цена, как продукта, так и внедрения. Внедрение только одного модуля может занять от мес. до года, всего комплекса - несколько лет.

*Источник: составлено автором на основе анализа программных продуктов

Проекты в области информатизации должны рассматриваться, как стратегическое вложение средств, которым предстоит окупиться за счет совершенствования управленческих процессов, повышения эффективности производства, сокращения издержек. Этап выбора программы является одним из самых важных и ответственных. При выборе программного продукта для автоматизации бухгалтерского учета необходимо учитывать множество факторов, главными из которых являются размер фирмы, специфика его работы, функциональные возможности программы [3, с. 71-74].

Исследование теории и практики хозяйственного учета и экономического анализа позволяют сделать вывод, что в последнее время резко возрос интерес к вопросам учета, анализа и аудита, повышение их роли в системе управления организацией. Активное внедрение передовых форм и методов управления требуют от учета не просто отражения тех или иных хозяйственных процессов, а также их фиксации, которая максимально удовлетворяет нужды управления [6, с. 118-119]. Необходимо увеличить возможность получения в системе учета информации, дифференцированной по сферам и уровням управления. Сегодня хотя и предполагается многоцелевое использование учетной информации для различных функций управления, но не обеспечивается ее полнота; уровень достоверности данных ниже требуемого; их обработка выполняется с запаздыванием, имеет место дублирование учетной информации. Мы считаем, что вследствие этого возрастает неопределенность в принятии управленческих решений. Таким образом, совершенствование бухгалтерского учета связано, прежде всего, с

повышением его аналитичности и оперативности, расширением используемых в нем способов и форм представления информации потребителям.

Учет как поставщик информации, в первую очередь должен удовлетворять требованиям анализа, синтезирующего в себе все нужды управления в информации. До сих пор основным направлением совершенствования учета и анализа можно считать их локальное, автономное развитие. Долго это соответствовало уровню средств и производительности труда управленческого персонала. С развитием вычислительной техники ситуация стала меняться. Однако автоматизация функций и участков управления велась, как правило, изолированно.

В новых условиях хозяйствования, когда кардинально меняются принципы управления, а также отношения между государством и производителем, для эффективного управления организацией недостаточно автоматизации только бухгалтерского и складского учета, необходимы информационные системы, имеющие в своем арсенале полный функциональный комплекс для решения экономических, управленческих задач [7, с. 66].

Все сказанное позволяет сделать нам вывод, что основными направлениями совершенствования учета и анализа являются:

- изменение функциональных структур и задач учета и анализа;
- ориентация учета и анализа на нужды управления на всех его уровнях;
- использование для экономического анализа более широкой информационной базы (табл. 3).

Направления совершенствования учета и анализа *

№ п/п	Направления	Мероприятия
1.	Изменение функциональных структур и задач учета и анализа	- повышение аналитичности, достоверности, оперативности учета; - постановка управленческого учета; - подразделение анализа на внутренний и внешний, внутренний анализ должен быть оперативным, носить прогнозный характер и включать многовариантные подходы.
2.	Ориентация учета и анализа на нужды управления	устранение имеющихся недостатков, в том числе: - период получения результатной информации сравнительно длительный (месяц, квартал, год), в связи с этим теряется оперативность учетной информации; - фильтрация входных данных в соответствии с программой составления периодической и годовой отчетности, которая не обеспечивает отбора информации в зависимости от уровней и субъектов управления самого предприятия.
3.	Использование более широкой информационной базы для проведения анализа	- расширение информационной базы, за счет включения в нее данных как бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, так и статистической и другой вне учётной информации

*Источник: составлено автором

В заключение статьи следует отметить, что особенностью комплексной системы автоматизации управления является также возможность перераспределения аналитики между отдельными подсистемами, чтобы не перегружать аналитическими функциями бухгалтерскую подсистему. Так, например, в бухгалтерской подсистеме, совсем необязательно вести учет взаиморасчетов с точностью до документов-оснований (контрактов, договоров, счетов). Данная аналитика может отслеживаться подсистемой оперативного управления. При использовании ИКТ организации смогут использовать весь спектр методов для углубления и расширения анализа, и выполнить необходимую детализацию, которая может потребоваться для нужд управления.

Список литературы

1. Баимбетов Н.Ж. Совершенствование бухгалтерского учета и экономического анализа на основе использования компьютерных технологий. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук:08.00.12 [Текст] / Н.Ж. Баимбетов. - Бишкек: КРСУ, 2013. - С. 24.
2. Кастельс, М. Становление общества сетевых структур [Текст] / М. Кастельс. - Москва: Academia, 1999. - 494 с.
3. Лузин А.И. Автоматизация процессов принятия управленческих решений с использованием экономических информационных систем [Текст] / А.И. Лузин // Экономика устойчивого развития. - 2010. - № 4. - С. 71-74.
4. Опыт ИКТ Нидерланды [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zerde.gov.kz/page.php?page_id=458&lang=1 (Дата обращения: 06.06.2022 г)
5. Романов В.А. Формирование рынка ИТ услуг в России. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук:08.00.05 [Текст] / В.А. Романов. - Москва: РУДН, 2007. - С. 25.
6. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества [Текст] / Ф. Уэбстер. - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 400 с.
7. Chesley, J. A. Transforming an organization: using models to foster a strategy conversion [Text] / J.A. Chesley, M.S. Wenger // California Management Review. - 1999. - № 41(3). - P. 54-73.
8. Kaneko, Y. ICTs and a rejuvenated Japan post-ensuring diverse services for local communities [Text] / Y. Kaneko // 26th International Congress of Administrative Sciences (2004, July 14-18). - Seoul, 2004. - P. 195-215.